

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 454 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'afvor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товошович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туроу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	78
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdulkaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati.....	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asrarxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitora Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 <i>Choriyeva Sedona Sharif qizi</i>
	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 <i>Dehkonova Mahmuda Ortigovna</i>
	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 <i>Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna</i>
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 <i>Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich</i>
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 <i>Hayitov Oybek Eshboyevich</i>
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 <i>Jumashova Sayyora Shonazarovna</i>
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 <i>Kulboyev Nodirjon Salaydinovich</i>
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 <i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna</i>
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 <i>M. S. Usmonova</i>
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 <i>Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna</i>
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 <i>Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida</i>
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 <i>Qabulov Baxrom Quzibayevich</i>
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 <i>Siddiqova Shoxida Isoqovna</i>
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 <i>Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 <i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 <i>Zokirov Furqat Muxsinovich</i>
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 <i>Уразова М. Б., Асанова К. У.</i>
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 <i>Норбоева Дилафруза Джумакуловна</i>
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 <i>Пирманова Бахора Эшмухаммедовна</i>
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 <i>Xaitova Nazokat</i>

GEYMIFIKATSIYADAN FOYDALANISH ORQALI O'QUVCHILAR MOTIVATSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI

Xaitova Nazokat

Jizzax davlat pedagogika universiteti
 "Boshlang'ich ta'lim metodikasi" kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada biz boshlang'ich ta'lim o'quvchilariga ta'lim berishda geymifikatsiyaning psixologik, didaktik va metodik salohiyatini tavsiflash, o'yin elementlari yordamida elektron ta'lim resurslarini yaratishga imkon beradigan ayrim vositalar borasida fikr yuritamiz. Shuningdek, o'quvchilarning chuqur bilim olishini ta'minlash maqsadida geymifikatsiyani ijtimoiy, pedagogik va psixologik nuqtayi nazardan tadqiq etish hamda geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: o'quvchi, geymifikatsiya, ta'lim, motivatsiya, malaka, ta'lim jarayoni, multimedia.

Abstract: This article discusses the psychological, didactic, and methodological potential of gamification in teaching primary school students. It also explores certain tools that enable the creation of electronic educational resources using game elements. Furthermore, the article highlights the importance of studying gamification from social, pedagogical, and psychological perspectives and its role in enhancing students' motivation through its application.

Key words: student, gamification, education, motivation, skills, educational process, multimedia.

Аннотация: В данной статье мы рассматриваем психологический, дидактический и методический потенциал геймификации в обучении учащихся начальной школы, а также обсуждаем некоторые инструменты, позволяющие создавать электронные образовательные ресурсы с использованием игровых элементов. Кроме того, речь идет о значении исследования геймификации с социальной, педагогической и психологической точек зрения, а также о развитии мотивации учащихся через использование геймификации.

Ключевые слова: ученик, геймификация, образование, мотивация, навыки, образовательный процесс, мультимедиа.

KIRISH

Umumiy o'rta ta'lim muassasalari boshlang'ich sinf o'quvchilari motivatsiyasini rivojlantirishning eng samarali yo'li – o'qitish tizimiga geymifikatsiyani joriy etish hisoblanadi. Geymifikatsiya ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchining o'yin elementlari yordamida axborot muhitida "to'g'ri harakatlanish" ko'nikmalari va malakalarini shakllantirishga, shuningdek, tarqatilayotgan ma'lumotlarni qiziqarli, ongli va oqilona o'zlashtirishiga hamda real hayotga tayyorgarlik muhitini yaratishga xizmat qiladi.

Geymifikatsiya, qanday nomlanishidan qat'i nazar, jamiyatda barkamol shaxsda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan ijtimoiy-pedagogik faoliyat bo'lib, uning tashkil etilish jarayoni huquqiy jihatdan deklaratsiyalar, konsepsiyalar, qonunlar, modellar, davlat ta'lim standartlari hamda rivojlangan xorijiy mamlakatlar tajribasida milliy dastur yoki milliy o'quv reja shaklida ifodalanadi.

O'zbekistonda ta'lim jarayoni samaradorligini oshirish, jumladan, ta'limni geymifikatsiyalashga doir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son¹ farmoniga ko'ra, uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish va sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish maqsadida dars jarayonida mediamahsulotlardan erkin foydalanish yo'lga qo'yildi^[1].

1 <https://lex.uz/docs/5841063>

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

XX asrning boshlarida pedagogika va psixologiya sohasidagi xorijlik olimlar L.S. Vigotskiy, K.D. Ushinskiy, A.N. Leontev, A.S. Makarenko, D.B. Elkonin va boshqalar o'yinning bolalar hamda kattalar o'rganishiga yordam beradigan faoliyat xususiyatlarini o'rganib chiqishdi.

XXI asrda esa ta'limni axborotlashtirish, ochiq ta'lim resurslari hamda ta'limiy dasturlar paketlarining keng qo'llanilishi bilan bog'liq ravishda gamifikatsiya yoki geymifikatsiya atamasi paydo bo'ldi. Geymifikatsiya atamasi amerikalik pedagoglar tomonidan 2008-yilda M. Porenski, 2012-yilda K. Kappalarning monografiyalari nashr etilgandan so'ng pedagogikada keng tarqaldi.

K. Kappning fikriga ko'ra, geymifikatsiya – bu “o'yin texnologiyalarini o'yindan tashqari jarayonlarga, jumladan, ta'limga joriy etish, shuningdek, turli xil muammolarni o'rganish va hal qilishga odamlarni jalb qilish hamda ularning motivatsiyasini oshirish uchun o'yin mexanikasi, estetikasi va o'yin tafakkuridan foydalanish” [2].

Oksford lug'atida esa geymifikatsiyaga quyidagicha ta'rif berilgan: “Mahsulot yoki xizmat bilan aloqani oshirish uchun odatiy o'yin marketing elementlaridan (masalan, fikrlar, raqobat elementlari, o'yin qoidalari) boshqa faoliyat sohaslarida, ko'pincha onlayn marketing texnikasi sifatida foydalanish.” [15].

Xorijiy adabiyot va materiallarni o'rganish natijasida aytilish mumkinki, Kevin Verbax, Sebastian Deringing, Jessi Shell, Erik Klopfer, Donald Klark, Maykl Barber va Li Sheldon o'qitishda o'yin texnologiyalaridan foydalanishni o'rganishga hissa qo'shganlar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'yin elementlari doimiy teskari aloqa hosil qiladi, bu esa o'z navbatida “o'yinchi”, ya'ni o'quvchining xatti-harakatlarini to'g'rilashga imkoniyat beradi. Bundan tashqari, bu materialni o'zlashtirishni optimallashtirishga yordam beradi, ba'zan ishtirok etish faolligini oshiradi. Xuddi oddiy (haqiqiy yoki virtual) o'yinda bo'lgani kabi, qo'yilgan vazifalarni bosqichma-bosqich murakkablashtirishga imkon beradi, ya'ni biz oddiy darajadan qiyinroq darajaga o'tamiz. Ushbu “o'yin” motivatsiyani oshirishga xizmat qiladi, yuqori motivatsiya esa ko'pchilik “qo'rqadigan” eng qiyin material oldidagi qo'rquvni yengishga yordam beradi.

O'yin elementlaridan foydalanish turlicha bo'lishi mumkin: masalan, “o'yinchi”ga “yaxshi” va “yomon” nishonlarini berish yoki biror rag'batlantirish tizimini joriy etish – bularning barchasi o'yinning ajralmas qismi sifatida qaraladi. Shuningdek, geymifikatsiya odatda hali ham kompyuter o'yinlari uchun xos bo'lgan raqamli texnologiyalardan foydalanish shaklida tushuniladi.

Odatda geymifikatsiya kuchli motivatsiya zarur bo'lgan masofaviy ta'limda ko'proq qo'llaniladi hamda undan asosan xorijiy ta'limda foydalaniladi. Xorijlik hamkasblarning fikricha, kursni muvaffaqiyatli tugatgan foydalanuvchilarning ulushi odatda ro'yxatdan o'tganlar sonining 7 foizidan oshmaydi. Albatta, bu o'rinda juda kuchli motivatsiyasiz o'quv kursini tamomlash katta muammo hisoblanadi. Boshlang'ich sinflarda ham bu muammo masofaviy ta'limdagidan kichik emas.

Ayniqsa, 2020–21-yillarda COVID-19 pandemiyasi sharoitida xalq ta'limi tizimi deyarli 70 % onlayn shaklda faoliyat yuritgan vaziyatda geymifikatsiyaning roli yanada dolzarb bo'lganini ta'kidlash mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Axborotlashuv va pandemiya sharoitida mediata'limni tashkil etishdagi muhim omil – inson omilidir. Chunki axborotning haddan tashqari ko'pligi, uning zerikarli yoki qiziqarliligiga qarab, foydalanuvchilar auditoriyasiga turli ko'rinishda ta'sir etadi. Tabiiyki, maktab o'quv rejasi va dasturida o'qitilishi belgilangan fanlar keng axborot makonida mavjud bilimlarga nisbatan juda zerikarli tuyulishi mumkin.

Endigina maktabning 1-sinfida qadam qo'ygan, hali shaxs sifatida shakllanib ulgurmagani o'quvchining hayoti va taqdirini ushbu qiziqarlilik darajasiga ko'ra farq qiluvchi ma'lumotlar muayyan bir tomonga – salbiy yoki ijobiy tarafga burib yuborishi mumkin bo'lgan kuchli vositaga aylanadi. Bu esa, o'z navbatida, o'qituvchidan kuchli sezgirlikni talab etadi. Sababi, yoshlar katta avlodga nisbatan video'yinlar va simulyatorlardan ko'proq foydalanmoqda. Bola ongini o'yinlardan butkul cheklash bu o'rinda kutilgan natijani ta'minlamaydi. Bundan tashqari, bu holat demokratik qadriyatlarga zid bo'lishi bilan bir qatorda, bolani darslardan bezdirishi ham mumkin.

Shuning uchun ham o'quvchini geymifikatsiya orqali ta'limga jalb qilish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Axborot makonining globallasuvi hamda pandemiya sharoitida geymifikatsiyaning o'rni nihoyatda muhim bo'lib, u ijtimoiy-siyosiy, psixologik va pedagogik ahamiyat kasb etadi.

Respublikamizda amalga oshirilayotgan islohotlar va olimlarimizning axborot texnologiyalari hamda o'yin elementlaridan ta'lim jarayonida foydalanish borasidagi fikrlariga qaramay, ta'limni geymifikatsiyalash mexanizmini ishlab chiqish va yo'lga qo'yish masalasi hali ham dolzarbligicha qolmoqda.

Qisman geymifikatsiya masalalari O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasida 2013-yil 1-iyundan "Yoshlar" teleradiokanali qoshida "Bolajon" telekanali ish boshlashi bilan bog'liq. "Bolajon" raqamli telekanalining asosiy vazifalari bolalarning atrof-olamni idrok etish qobiliyatini shakllantirish, ularda milliy qahramonlar, o'zbek va boshqa xalqlarning og'zaki ijodi personajlari misolida ezgulik va adolat tushunchalarini rivojlantirish, shuningdek, ta'limiy televizion dasturlarni namoyish etishdan iborat.

Bundan tashqari, bolalarning qiziqishlari, aqliy va ijodiy faolligini rivojlantirish maqsadida ko'ngilochar-o'quv televizion ko'rsatuvlar, maktabgacha va maktab yoshidagi bolalar uchun mo'ljallangan intellektual o'yinlar hamda viktorinalar efirga uzatilmoqda. Bu esa ularda aqliy va jismoniy mehnatning boshlang'ich ko'nikmalari hamda madaniyatini shakllantirishga xizmat qilmoqda.

O'zbekiston MTRK ma'lumotlariga ko'ra, 2013–2018-yillar davomida "Bolajon" telekanalida 40 dan ortiq turli tarbiya va ta'limga yo'naltirilgan ko'rsatuvlar efirga uzatilgan.

Bolada mustaqil o'qish va o'rganishga doir amaliy ko'nikma hamda malakalarni hosil qilish geymifikatsiyaning ajralmas xususiyatidir.

Psixologiya nuqtayi nazaridan, ta'lim jarayonida o'qituvchining o'quvchini qanday usulda bo'lmasin yo'naltira olishi, uni mavjud ma'lumotlar va ularni tarqatuvchi manbalar bilan ishlashga o'rgatishi, o'zlashtirilgan bilimlarni real hayotda qo'llay olishi, guruhda hamda yakka holda ishlashga odatlantirishi ta'limiy maqsadning ustuvor ahamiyat kasb etishini anglatadi.

Shuningdek, ta'lim jarayoniga pedagogik, ya'ni ijtimoiy tajribani berish va o'rgatish nuqtayi nazaridan yondashilsa, u holda geymifikatsiya orqali kompetensiyaga ega bo'lishda o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro munosabat, ularning faol muloqotga kirishishi, bahs-munozara, suhbat, o'yin, viktorina hamda musobaqalar geymifikatsiyalangan ta'limni samarali tashkil etish uchun zarur shart-sharoitlarni vujudga keltiradi.

Ta'lim va tarbiya jarayonini yaxlit, bir butun holda o'rganish zaruriyati va uni amalga oshirish geymifikatsiyalangan ta'lim mohiyatining to'la ochilishida muhim ahamiyat kasb etadi. Geymifikatsiyalangan ta'limni tashkil etish jarayonida o'quvchilarga o'yin elementlarining zamonaviy o'quvchi hayotidagi o'rni, roli va ahamiyatini to'g'ri anglatish muhimdir.

Ushbu maqsadda tashkil etilayotgan pedagogik faoliyat o'z mohiyatiga ko'ra quyidagi vazifalarning samarali bajarilishini ta'minlashga xizmat qiladi: ta'lim berish, tarbiyalash, rivojlantirish va kompetensiya hosil qilish.

Zamonaviy o'yinlarning axborot va g'oyalar tarqatishda keng ko'lamga egaligi, motivatsiya, psixologik jozibadorlik, zavq-shavq yordamida shaxs ongi va ruhiyatiga kuchli ta'sir eta olish imkoniyati inobatga olingan holda, yosh avlod ijtimoiy tarbiyasini tashkil etish jarayonida ulardan foydalanish shu kunning o'ta dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Ushbu vazifani samarali hal etish uchun geymifikatsiya ta'sir kuchining pedagogik-psixologik (ma'rifiy, tarbiyaviy) ahamiyat kasb etishiga erishish talab etiladi.

Mavjud sharoitda umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'quvchilar tomonidan bilimlarning samarali va foydali o'zlashtirilishida shaxsga yo'naltirilgan ta'lim va uning barcha turlaridan o'qitish jarayonida samarali foydalanish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish maqsadga muvofiq.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kompyuter o'yinlari orqali o'qitish allaqachon amaliyotga kirib kelgan. O'yinlarda simulyatsiya va strategiyalardan foydalanish mumkin. Ular asosida maktab o'quvchilari ayrim sabablarga ko'ra real hayotda o'zlashtirish qiyin bo'lgan tadqiqot yoki amaliy ko'nikmalarni egallashlari mumkin. Masalan, o'yindagi vazifani bajarish va ball yig'ish uchun o'quvchi ham matematikani, ham o'qishni, ham imloni integratsiyalab o'rganishi mumkin.

Har qanday o'qituvchi o'z o'quvchilari darslarga zavq-shavq, qiziqish va intilish bilan kirishishini istaydi, o'z vaqtini behudaga sarflashni yoki o'quvchilar intizomini nazorat qilishga ketkazishni xohlamaydi. O'yin elementlarining dars jarayoniga joriy etilishi o'quvchilarning o'quv faoliyatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Bu esa geymifikatsiya texnologiyalarining didaktik xususiyatini tasdiqlaydi va o'quv jarayoniga geymifikatsiyani kiritish uchun psixologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Prezidentning O'. R. (2022–2026) yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi farmoni" // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. – 2022. – T. 29. <https://lex.uz/docs/5841063>
2. Карпенко, О. М. ва бошқалар. (2015). Геймификация в электронном обучении // Дистанционное и виртуальное обучение. – Т. 4. – С. 28-43.
3. Fayzullayevna, X. N. (2023). The Role of Gamification in the Modern Educational Process // Academia Science Repository. – Т. 4. – №. 04. – С. 589-591.
4. Khaitova, N. F. (2021). History of Gamification and Its Role in the Educational Process // International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. – Т. 8. – №. 5. – С. 212-216.

5. Khaitova, N. (2021). Practice of Development of Students' Motivation When Using Gamification // Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar. – №. 4. – C. 188-192.
6. Nazokat, K. (2021). Practice of Development of Students' Motivation When Using Gamification: Khaitova Nazokat, Lecturer of the Department of Methods of Early Education, Faculty of Early Education, Djizak State Pedagogical Institute, Uzbekistan // Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – №. 4. – C. 188-192.
7. Xaitova, N. (2024). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim motivatsiyasini geymifikatsiyadan foydalanish orqali rivojlan-tirish // UzMU xabarlar. – T. 1. – №. 1.3.1. – C. 221-223.
8. Khaitova, N. F. (2021). History of Gamification and Its Role in the Educational Process // International Journal of Multi-cultural and Multireligious Understanding. – T. 8(5), 212-216.
9. Sattarov, A. (2024). The Use of Some Didactic Capabilities of Mobile Technologies in Teaching in the Educational Pro-cess of Higher Educational Institutions // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, T. 3244. – №. 1.
10. Sattarov, A. R. (2022). Possibility of Organizing Independent Work of Students of Higher Education Institution with the Help of Mobile Technologies.
11. Raelovich, S. A. va boshqalar. (2020). Some Didactic Opportunities of Application of Mobile Technologies for Improve-ment in the Educational Process // Journal of Critical Reviews. – T. 7. – №. 11. – C. 348-352.
12. Botirovich, B. D. va boshqalar. (2020). The Importance of Teaching Algorithms and Programming Languages in the Creation of Electronic Education Resources // Journal of Critical Reviews. – T. 7. – №. 11. – C. 365-368.
13. Kulboyeva, D. (2020). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy qobiliyatini shakllantirishda texnologiya fanining ahami-yati. Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalar.
14. Eshmirzayev, G. (2022). Use of Multimedia Technologies in Education of Future Primary Class Teachers. Science and Innovation, 1(7), 476-478.
15. Eshmirzayev, G. (2021). Boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishda axborot texnologiyalarini qo'llash. Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalar.
16. Ibragimova, F. E., Farsaxonova, D. R., Shukurova, H. S., Mamayusupova, S. M., & Xolsaidov, F. B. (2019). Ona tili o'qitish metodikasi.
17. Abdullayeva, B., Xoliqov, A., Farsaxonova, D., va boshqalar. (2021). Umumiy pedagogika. "Innovatsiya-Ziyo" MCHJ matbaa bo'limi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.